

Діяльність Казимира Шептицького у Галицькому господарському товаристві

Починаючи з 1903 року у тогочасних часописах знаходимо інформацію про діяльність Казимира Шептицького у Галицькому господарському товаристві. Зокрема повідомлялось, що 4 березня 1903 року його обрано до президії товариства.¹

У 1904 році до Рільничо-промислової ради у Відні при Міністерстві рільництва на 4-літню каденцію обрано Владислава Тунецького – бувшого директора лісової школи, а його заступником – члена товариства Казимира Шептицького². У цій раді Казимир Шептицький представляв Галицьке лісове товариство.³

3-4 березня 1905 року у Львівській ратуші відбулись збори Галицького господарського товариства. Відповідно до тогочасних вимог статуту каденція повноважень Казимира Шептицького та інших членів президії припинилась⁴. Друга частина зборів продовжилась 6 березня 1905 року: Казимира та ще трьох осіб було обрано до президії товариства⁵.

У 1906 році громадська діяльність Казимира припинилась, так як він захворів. Повідомлялось, що 5 січня його у Мюнхені відвідав брат Андрій Шептицький, перед тим, як Казимиру повинні були зробити складну операцію⁶.

16 квітня 1907 року у Кракові Казимир у статусі делегата Галицького господарського товариства взяв участь у з'їзді рільників західної частини

¹ *Towarzystwo gospodarskie // Słowo Polskie*– 1903. – № 107. – 5 marca. – S.3.

² *Protokół posiedzenia członków Wydziału gal. Towarzystwa leśnego z dnia 4. marca 1904. //Sylwan.* – 1904. – № 4. – S. 163.

³ *Rada rolnicza i przemysłowa. // Gazeta Narodowa.* – 1904. – № 162. – 18 maja. – S.2.

⁴ *Zgromadzenie Rady ogólnej Tow. Gospodarskiego // Słowo Polskie*– 1905. – № 100. – 28 lutego. – S.9.

⁵ *Towarzystwo gospodarskie // Słowo Polskie*– 1905. – № 110. – 6 marca. – S.4.

⁶ *Wiadomości osobiste. // Słowo Polskie*– 1906. – № 9. – 5 stycznia. – S.5.

Галичини⁷. 28 червня 1907 року Казимир виголосив реферат на тему «Акція у справі торгівлі худобою та свинями»⁸. У доповіді він пропонує створити комерційну фірму з центром у Відні, яка б організовувала торгівлю свинями. На провінційному рівні повинні, на його думку, бути організовані філії цієї Віденської організації⁹. Першого вересня 1907 році Казимир взяв участь у промислово-рільничій виставці в Яворові.¹⁰ На честь організаторів виголосив тост¹¹. У 1908 році Галицьке господарське товариство делегувало Казимира до Крайової комісії щодо рільничих справ від Галицького лісового товариства¹².

У 1909 році, перебуваючи на лікуванні, Казимир Шептицький на кілька днів приїжджав до Львова, щоб взяти участь у 44-ому щорічному засіданні Галицького господарського товариства, яке проходило 20 і 21 травня. Організатори запропонували на посаду третього заступника голови Товариства Казимира Шептицького, однак пропозиція не знайшла підтримки у перший день засідання¹³. Все ж на наступних голосуваннях його було обрано членом виконавчого комітету Товариства¹⁴.

У 1910 році, 8 квітня, Казимира Шептицького на загальних щорічних зборах Товариства обрано третім заступником голови Галицького

⁷ Czas. – 1907. – № 87. – 16 kwietnia. – S.1.

⁸ Galic. Towarzystwo gospodarskie // Gazeta Narodowa. – 1907. – № 147. – 29 czerwca. – S.1.

⁹ Kurjer Lwowski. – 1907. – № 296. – 28 czerwca. – S.2.

¹⁰ Nowa Gazeta. — 1907. – № 201. – 3 września. – S. 2.

¹¹ Wystawa przemysłowo-rolnicza w Jaworowie. // Gazeta lwowska. – 1907. – № 201. – 3 września. – S. 5.

¹² Sprawy krajowe // Gazeta lwowska. – 1908. – № 16. – 22 stycznia. – S. 2.

¹³ Gazeta Narodowa – 1909. – № 116. – 22 maja. – S.2.

¹⁴ Dziennik Polski. – 1909. – № 256. – 22 maja. – S.8.

господарського товариства¹⁵. За це рішення проголосувало 98 з 110 присутніх.¹⁶ 10 травня 1910 року керівником товариства обирають князя Вітольда Чарторийського.¹⁷ На зборах 9 квітня 1910 року Казимир зачитав звіт про діяльність Галицького господарського товариства, в якому вказано, що товариство нараховувало 16 почесних членів та 3931 звичайного та мало 33 філії по всій Східній Галичині.¹⁸ За кілька днів, 13 квітня, як делегат Галицького господарського товариства, Казимир Шептицький взяв участь у щорічних загальних зборах Товариства рільників із центром у Кракові^{19, 20}.

Також Казимира Шептицького було обрано присяжним у суді²¹, він брав участь у Польському еміграційному товаристві, в якому входив до ревізійної комісії.²² Про те, що Казимир користувався повагою у суспільстві, свідчить той факт, що про його приїзд до Львова писали тогочасні газети, які зазвичай розповідали про приїзд та місце перебування тогочасної еліти у Львові. Зокрема, «Газета Народова» вказувала, що до Львова з Дев'ятників приїхав Казимир Шептицький²³. Постійно у Львові перебував Казимир у 1910 році, коли

¹⁵ Czas. – 1910. – № 157. – 8 kwietnia. – S.3.

¹⁶ Galic. Towarzystwo gospodarskie // Gazeta lwowska. – 1910. – № 80. – 10 kwietnia. – S. 5.

¹⁷ Nowy komitet Tow. gospodarskiego. // Gazeta lwowska. – 1910. – № 107. – 13 maja. – S. 3.

¹⁸ Galic. Towarzystwo gospodarskie // Gazeta lwowska. – 1910. – № 79. – 9 kwietnia. – S. 4.

¹⁹ Czas. – 1910. – № 165. – 13 kwietnia. – S.1.

²⁰ Telegramy gazety lwowskiej // Gazeta lwowska. – 1910. – № 83. – 14 kwietnia. – S. 5.

²¹ Sędziowie przysięgli. // Gazeta lwowska. – 1907. – № 262. – 14 listopada. – S. 3.

²² Polskie Towarzystwo emigracyjne // Gazeta lwowska. – 1908. – № 142. – 23 czerwca. – S. 4.

²³ Przybyli // Gazeta Narodowa. – 1894. – № 162. – 11 lipca. – S.3.

захворів, і до нього приїхав брат – митрополит Андрій Шептицький. Часописи відзначали, що він не відходив від ліжка брата.²⁴

Не оминула Перша світова війна родинне обійстя родини Шептицьких. Вандали у Дев'ятниках сплюндровано старий двір з XVIII століття, розбили цінні меблі, понівечили картини та килими. Все ж прислузі вдалось впросити, щоб не забирали картини²⁵.

Діяльність Казимира Шептицького у Галицькому господарському товаристві//Актуальні питання сучасної науки (частина II): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 20-21 квітня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. С. 41-42.

²⁴ Stan zdrowia JE. ks. Metropolity Szeptyckiego // Gazeta lwowska. – 1910. – № 133. – 13 czerwca. – S. 3.

²⁵ Tam, gdzie przeszła burza. // Słowo Polskie– 1915. – № 287. – 9 czerwca. – S.2.